

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт №1 (1097)

Ю.И.Гурфинкель, В.В.Любимов

ОПЫТ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКОЙ В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

**Работа доложена на Международном симпозиуме
"Корреляции биологических и физико-химических
процессов с космическими и гелио-геофизическими
факторами", посвященному столетию со дня рождения
основателя гелиобиологии А.Л.Чижевского (1897-1964)
и проводившемуся с 23 по 28 сентября 1996 г. в
г. Пущино, Московской области.**

Москва 1997

УДК 550.838.002.56

Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В. Опыт экранирования пациентов с ишемической болезнью сердца и организация службы слежения за геомагнитной обстановкой в условиях клиники. Препринт № 1 (1097) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 30 с.

Практическая реализация проекта экранированной палаты (ЭП) была осуществлена на базе Отделения интенсивной терапии и реанимации Центральной клинической больницы №3 МПС г. Москвы.

Рассмотрены основные конструктивные особенности и вопросы технологии построения ЭП, которая состоит из двух основных отделений: комнаты для проведения исследований и вспомогательной комнаты, служащих как для проведения научных исследований, так и одновременно являющихся средством электромагнитной защиты тяжело больных людей, находящихся в лежачем состоянии.

Демонстрируются опыт и результаты проведения мониторинговых работ в условиях клиники, где организована и действует служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, что позволяет иметь данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных.

Обсуждаются опыт применения регистратора магнитной активности и вопросы создания современных систем сбора и обработки информации для проведения мониторинговых работ в клиниках.

На примере группы пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, показана эффективность их защиты от воздействия геомагнитных возмущений. Приведены методика и результаты исследований.

С ИЗМИРАН, 1997 г.

ВВЕДЕНИЕ

Гелиогеофизические факторы оказывают существенное влияние на течение и исходы ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркты миокарда (ИМ), возникающие в дни геомагнитных возмущений, отличаются более тяжелым течением, чаще сопровождаются осложнениями (кардиогенный шок, отек легких, разрыв сердца) и повышенной летальностью [25]. Андропова Т.И. и соавт. [1], проанализировав 30424 случая смерти от сердечно-сосудистой патологии за период с 1957 по 1958 гг., пришли к выводу, что количество умерших скоропостижно от ИМ увеличивается до 1,5 раз в дни, когда магнитное поле Земли возмущено. Обнаружено также, что максимальное количество скоропостижных смертей от ИМ в среднем за все годы приходится на вторые сутки после геомагнитных возмущений.

По нашим данным [7-13, 24, 41] ухудшение показателей капиллярного кровотока (КК) у больных с ИБС отмечается в день начала магнитной бури, а также в последующие 2-3 суток. Клинически у больных в эти дни отмечалось обострение заболевания, проявляющееся учащением приступов стенокардии, проявлением преходящих нарушений сердечного ритма, потребностью в дополнительном приеме антиангинальных средств.

Все это делает актуальной задачу поиска эффективной защиты пациентов ИБС во время геомагнитных возмущений. Впервые идея создания палаты, защищенной экраном, была высказана А.Л.Чижевским [44]: **... "Такая палата должна быть со всех шести сторон покрыта слоем металла**

соответствующей толщины и соответствующей непроницаемости....Вход и выход из нее должны обеспечить непроникновение вредных радиаций внутрь, что легко достигается хорошо бронированной передней с двумя дверями... Обыкновенная вентиляция заменяется подачей кондиционированного воздуха с зоной максимального комфорта. ...Больница, имеющая подобные палаты, должна быть связана с астрономической обсерваторией"...

В настоящее время известно достаточно много проектов экранированных комнат-магнитных камер для борьбы с магнитными шумами, сравнительно небольшой стоимости, построенных в различных странах, которые используются для проведения биоманнитных исследований [2, 43, 46-48, 54-56, 58-62], однако проектов экранированных комнат для медицинских учреждений известно немного. В качестве одного из примеров можно привести комнату для проведения клинических исследований в условиях госпиталя построенную во Франции [45].

Целью нашей работы явилось создание специальной экранированной палаты (ЭП) и исследование ее возможностей для защиты помещенных в нее пациентов от влияния геомагнитных возмущений.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭП

Практическая реализация проекта ЭП в помещении Отделения интенсивной терапии и реанимации ЦКБ №3 МПС было начато в 1991 г. [4, 49]. Для реализации проекта была

выбрана угловая комната, расположенная на пятом этаже левого крыла здания больницы, максимально удаленная от лифтных шахт и источников техногенных и импульсных электромагнитных помех. Эта комната, прямоугольной формы с внутренними размерами 4,5х3,5 м и высотой потолка 3 м, своей более вытянутой стороной ориентирована примерно в направлении с запада на восток, в восточной торцевой стене которой находилось окно, а в западной - входная дверь.

Конструкция ЭП создавалась из тех соображений, что она должна служить как для проведения научных исследований, так и одновременно являться средством электромагнитной защиты (в течение продолжительного времени) тяжело больных людей, находящихся в лежачем состоянии, в такой комнате должен быть расположен весь минимально необходимый набор сантехнического и мониторингового клинического оборудования и подведены соответствующие коммуникационные линии. Поэтому ЭП состоит из двух основных отделений: комнаты для исследований (ИК) и вспомогательной комнаты - тамбурного туннеля (ТТ), ограниченного двумя входными дверями. План конструкции ЭП (вид сверху) показан на рис.1. ИК, прямоугольной формы (с размерами стен и потолка 2,9х2,5х2,7 м), содержит: койку для пациента, расположенную у северной стены и ориентированную в направлении запад-восток, две тумбочки, на которых установлен телефон для связи и мониторинговое оборудование, встроенные деревянные шкафы, полки и светильники (восточная стена) и раскладной деревянный, вмонтированный в южную стену,

столик. В помещении ТТ расположены: сантехническое керамическое оборудование (*водопровод*) и деревянные полки для установки оборудования. Размеры внутренних стен и потолка ТТ составляют 1,4х1,7х2,7 м.

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 1- ИК; 2- ТТ; 3- койка для пациента; 4 и 5- тумбочки; 6- шкафы и полки; 7- светильник; 8- складной стол; 9- электророзетка; 10- воздуховод; 11 и 12- двери; 13- полки; 14- умывальник.

Рис.1. План экранированной палаты в ЦКБ №3 МПС (вид сверху) .

Обе комнаты являются независимо экранированными, при помощи двухслойных экранов, помещениями. Экраны имеют прямоугольную форму и выполнены из листового оцинкованного кровельного железа толщиной 1 мм. С целью уменьшения массы, габаритов и стоимости МК, с одновременным повышением эффективности экранирования, в конструкции экрана ЭП применено чередование слоев из ферромагнитного и немагнитного материалов. Чередование слоев с разными волновыми сопротивлениями приводит к

многократному отражению напряженности помехонесущих магнитных полей и интенсивному поглощению энергии поля в поперечном сечении стенок. Расстояние между слоями экранов ИК в нашем случае выбрано равным 10 см. Толщина отделочного материала (дерево - *ясень*) внутри ИК составляет 1,5 см. Непрерывность экрана нарушается в основном на стыках сопрягаемых деталей. Для уменьшения физических неоднородностей при сборке экрана ЭП из листов была применена методика неразъемных соединений при помощи обжимаемого шва, который не требует сварки или пайки [2].

Существенное влияние на экранирующие свойства ЭП оказывает наличие и конструкция двери, которая в десятки раз уменьшает коэффициент экранировки от максимально возможного. В нашей конструкции применен ТТ с двумя дверями, которые плотно прилегают своими ферромагнитными слоями с уплотнителями к соответствующим слоям дверной рамы и стенки. Это достигается при помощи механических прижимных устройств.

Проведенные исследования показали, что помещение для ЭП находится в спокойной, без аномальных вибраций, части здания ЦКБ №3 МПС. Поэтому нами не применялись специальные средства защиты от вибраций, а магнитный экран был установлен на бетонный пол через деревянные и пенопластовые прокладки. Внутри ИК был сделан деревянный фальшпол оригинальной конструкции, на который были постелены линолеум и ковровое покрытие. Конструкцией ЭП предусмотрена система кондиционирования и вентиляции воздуха. Температура внутри ИК регулируется и

поддерживается путем продувания кондиционированного воздуха при помощи встроенного воздуховода и стандартного кондиционера, расположенного вне ЭП.

Для исключения проникновения электрических наводок на коммуникационные электрические, осветительные и информационные линии в ЭП используется двухступенчатая система электрической защиты, выполненная на основе радиочастотных проходных фильтров типа *ФП-10*, позволяющих получить затухание порядка 80...100 дБ. Экранные оболочки кабелей и внешний экран ЭП подсоединены к специально сделанному контуру заземления. Для подключения специального оборудования внутри ИК установлены электрические розетки, линии связи мониторингового оборудования через специальные проходные фильтры подключены к главному пульту и к компьютеру. Внутри ИК на ее западной стене и в плоскости пола намотаны две ортогонально расположенные друг к другу прямоугольные колечные системы с постоянными $S_k = 5$ нТл/мА, которые предназначены для создания магнитных полей при проведении опытно-методических и исследовательских работ.

ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Теоретические обоснования и проведение модельных расчетов с помощью опорных оболочек при проектировании магнитных экранов не всегда могут с достаточной точностью учесть действительную (*реальную*) форму необходимого экрана, определить эффективность его экранирующих свойств

[2]. Сложность задачи в нашем случае состояла в том, что особенности решения ЭП не позволили сделать экранирующие оболочки простых геометрических форм, а, следовательно, и сделать реальную теоретическую оценку эффективности экранирования напряженности электрического и магнитного полей, которые при прохождении через экран ослабляются поразному. Поэтому для оценки эффективности экранирования проводились непосредственные измерения внутри ЭП:

- аттестация ЭП при помощи аппаратуры, позволяющей проводить оценку степени экранирования от радиочастотных помех в диапазоне частот выше 10 кГц;

- определение пространственного градиента постоянного магнитного поля и областей его неоднородности внутри ИК, в месте расположения пациента.

В качестве инструмента для проведения магнитометрических работ внутри ЭП использовался диагностический магнитометр (ДМ) MAGIC МФ-03-М [27-31, 33, 36, 39, 40]. Некоторые результаты исследований показаны на *рис.2* и *рис.3*. Здесь показаны карты распределения вертикальной (Z) и горизонтальной (H) составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) в различных сечениях ИК и построены трехмерные проекции распределения магнитного поля внутри ИК на различных ее уровнях.

Анализ построенных магнитных карт и моделей распределения аномального магнитного поля внутри ИК показал, что оно является достаточно неоднородным и реальная его структура далека от идеальной, - при общем ослаблении составляющих естественного магнитного поля

Земли (ЕМПЗ) в 4,5...5 раз по сравнению с внешним полем.
Ослабление вариаций и ЕМПЗ в помещении ТТ происходит в 1,5...2 раза меньше, чем в ИК.

Рис.2. Экранированная палата, комната для исследований (поперечное сечение).

Рис.3. Экранированная палата, комната для исследований (продольное сечение).

Были проведены работы по длительной записи вариаций ЕМПЗ внутри ИК при помощи ДМ типа ИМБ МФ-01 и ФМВС [6, 26-31, 38] и другие опытно-методические работы [32, 34-36, 50-52], направленные на изучение и дальнейшее улучшение эксплуатационных характеристик ЭП, усовершенствование ее конструкции.

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ РАБОТ

Вот уже более пяти лет продолжается использование ДМ в здании ЦКБ №3 МПС [6, 36, 50], где проводится непрерывный мониторинг электромагнитной обстановки [3, 5, 32, 34-36, 51-53, 57]. Создание серии различных типов малогабаритных феррозондовых ДМ, предназначенных для работы в условиях клиники с достаточно высоким уровнем техногенных помех [14-17, 26-31, 33, 37-40], послужило началом для активного проведения исследовательских работ по изучению биотропного влияния естественных и искусственных электромагнитных полей на человека. Так, например, при помощи магнитометров серии MAGIC [28-31, 33, 39, 40] проведена электромагнитная аттестация некоторых помещений в клинике [3, 5, 6, 32, 34-36, 50, 57], произведена микромагнитная съемка в помещениях, предназначенных для установки магнитометрической аппаратуры и для проведения магнитобиологических исследований [32, 35, 36]. Установлена необходимая аппаратура [14, 38], при помощи которой налажена и действует непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном

времени, что позволило иметь постоянно данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнито­зависимых больных при начале магнитной бури [3, 34, 35].

Проведены исследования градиента вариаций магнитного поля в городских условиях, изучались особенности вклада техногенной электромагнитной составляющей в результаты измерений. Контроль получаемых данных, их корреляция, осуществлялся по данным Центральной магнитной обсерватории МОСКВА-2 (ИЗМИРАН) [5, 35, 36].

В начале 1996 г. Научно-производственной фирмой (НПФ) "ИМПЕДАНС", при научно-методическом руководстве авторов и при использовании целевого финансирования от ЦКБ №3 МПС, был создан опытный образец малогабаритной цифровой автономной системы сбора информации, - регистратора магнитной активности (РМА), предназначенной для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков, измерительных приборов, управляющих устройств, контрольной аппаратуры и т.п. по восьми аналоговым линиям [19, 22, 23, 42, 63]. Общий вид индикатора прибора показан на *рис.4*. Имеющий современный дизайн и высокие эксплуатационные характеристики, - РМА позволяет решать целый ряд научных, исследовательских и прикладных задач в геофизике, найти широкое применение в медицине и магнитобиологии, использоваться для проведения многоканального мониторинга окружающей среды в жилых и производственных помещениях, для изучения электромагнитной экологии при исследовании

механизмов воздействия слабых и сверхслабых электромагнитных полей на биологические объекты.

Рис.4. Общий вид блока индикации РМА IDL-04.

РМА, позволяющий иметь "твердую копию" данных о возмущенности магнитного поля с экрана (при помощи принтера) для демонстрации на ежедневных больничных "летучках" широкой аудитории, уже более года используется при проведении исследовательских работ в ЦКБ №.3 МПС. Одной из уникальных особенностей этого прибора является использование оригинального алгоритма работы, который позволяет рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой,

проводить цифровую фильтрацию измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех (см. рис.5).

Основными измерительными каналами IDL-04 являются два магнитометрических канала, которые используются для измерения вариаций D - и H - составляющих ВМИ , при этом имеется возможность демонстрации текущих и хранимых данных, проведения цифровой оптимальной фильтрации данных, вычисления и визуализации К - индекса магнитной активности, изготовление *“твёрдой копии”* хранимых данных при помощи принтера. Другие измерительные каналы IDL-04 мы планируем использовать для подключения *датчиков электрического поля, температуры, атмосферного давления и влажности.*

Использование РМА позволило в клинике на основе персонального компьютера создать собственный банк данных по мониторингу окружающей среды и регистрируемым магнитным бурям в условиях города. В результате проведенных методических работ В.Х. Кириаковым создан пакет оригинальных компьютерных программ, позволяющих производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, где уровень техногенных электромагнитных помех и шумов в несколько раз превышает уровень реального сигнала.

В настоящее время ведется активная инициативная работа по созданию ДМ и накопителей информации нового поколения для использования их как в медицинских учреждениях, так и для индивидуального пользования [18, 20,

21, 32, 63], позволяющих визуализировать, автоматизировать и максимально упростить процесс получения информации.

Рис.5. Запись вариаций D-составляющей ВМИ в ЦКБ №3 МПС при помощи IDL-04. Верхняя кривая - реальный сигнал, нижняя кривая - после цифровой фильтрации полученных данных.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Под наблюдением находилось 36 больных с ИБС (19 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 43 до 72 лет [4, 49]. На первом этапе проведения медицинских исследований ставилась задача ориентировочно определить чувствительность пациента к геомагнитным возмущениям. Для этого обследуемым пациентам предлагалось вести ежедневный дневник, куда вписывалась субъективная оценка (по пятибальной шкале) физического, эмоционального и интеллектуального (ФЭИ) состояния, наличие стенокардитических приступов. Пульс, артериальное давление измерялись три раза в день. Полученные данные наблюдения сопоставлялись с индексами геомагнитной активности.

Исследования КК у каждого из пациентов проводились ежедневно, в течение 10...14 дней, и осуществлялись по методике, описанной в [9], при помощи телевизионного капилляроскопа КТ-01, позволяющего после его усовершенствования наблюдать микрососуды ногтевого ложа (эпонихия) с увеличением в 500...800 раз. Перед началом пациенты отдыхали 10-15 мин., после чего измерялось артериальное давление и пульс с помощью тонометра фирмы "Marshall" (Япония). Оценка изменений в микрососудах производилась визуально путем суммирования баллов по каждому признаку в соответствии с его выраженностью согласно методики описанной в [9].

Пациенты, у которых была отмечена выраженная реакция субъективных и объективных данных на геомагнитное

возмущение, помещались в экранированную палату, где находились во время магнитной бури. Они также вели ежедневный дневник, отмечая по пятибальной шкале свое ФЭИ-состояние, наличие стенокардитических приступов. Пульс, артериальное давление измерялись три раза в день. Помимо этого ежедневно исследовался КК. Прогноз о вероятном геомагнитном возмущении поступал из ИЗМИРАНа, однако непосредственным сигналом для помещения пациента в ЭП служили показания ДМ, находящегося в отделении. В течение одних суток в ЭП находилось 5, двух суток - 19, трех - 8 и четырех - 2 человека. У двух пациентов в первые часы после помещения в ЭП отмечено появление психологического дискомфорта, боязнь замкнутого пространства, в связи с чем исследования были прекращены и эти больные были переведены в обычную палату отделения интенсивной терапии.

При сопоставлении данных ФЭИ-статуса, оцененного самими исследуемыми, в дни повышенной геомагнитной активности отмечено снижение всех трех показателей. Основные жалобы, которые предъявляли больные ИБС в день начала геомагнитных возмущений, были следующими:

- ощущение сердечного дискомфорта, стенокардитические приступы, нарушения сердечного ритма (чаще всего - перебои), потребность в дополнительном приеме антиангинальных средств (Какой-либо из этих признаков или их сочетание было отмечено у 86% больных.);

- головная боль, головокружение, ощущение разбитости, вялость, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, сонливость днем, снижение интереса к окружающему, повышенная раздражительность (Какой-либо из этих признаков или сочетание их было отмечено у 85% больных.);

- расстройства сна (невозможность уснуть, бессонница, немотивированное пробуждение среди ночи, поверхностный сон). Один из этих признаков или их сочетание отмечено у 74 % больных.

За двое суток до начала геомагнитных возмущений 7% обследованных пациентов отмечали неопределенные ощущения тревоги, сердечный дискомфорт. За сутки до начала геомагнитных возмущений сердечный дискомфорт, потребность в дополнительном приеме антиангинальных средств испытывали 18% больных.

К концу первых суток пребывания в ЭП жалобы на ощущение сердечного дискомфорта и стенокардитические приступы, потребовавшие приема антиангинальных средств, отмечено у двух пациентов (5,8%). Ощущение разбитости, сонливость днем отмечены у одного (2,9%) исследуемого. Систолическое и диастолическое артериальное давление (АД), а также частота сердечных сокращений (ЧСС) достоверно менялись при переходе геомагнитной обстановки от спокойной к условиям магнитной бури. На следующий день после начала геомагнитного возмущения у 26 пациентов (имеющих в анамнезе указания на артериальную гипертензию) АД повышалось, регистрировалось также учащение ЧСС (у 6

пациентов отмечено урежение ЧСС). Уже к концу первых суток пребывания в ЭП у пациентов отмечена нормализация ЧСС и АД.

Та же тенденция прослеживалась в отношении показателей микроциркуляции. Такие параметры как появление стойких агрегатов (*сладж-феномен*), замедление скорости кровотока вплоть до полной его остановки во время геомагнитных возмущений в условиях пассивного экранирования уже к концу первых суток пребывания в ЭП претерпевали обратное развитие. Показатели скорости КК, агрегации форменных элементов крови у пациентов, помещенных в ЭП во время геомагнитных возмущений, уже к концу первых суток возвращались к значениям отмеченным во время спокойной геомагнитной обстановки. На вторые и третьи сутки у 27% пациентов наблюдалось снижение капилляскопических индексов ниже их показателей при спокойной геомагнитной обстановке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют сделать вывод о негативном влиянии геомагнитных возмущений как на субъективные так и на объективные показатели у больных с ИБС, выражающиеся в ухудшении психофизиологического статуса, нарушений в системе микроциркуляции, увеличении количества нарушений сердечного ритма.

Использование ЭП в качестве укрытия (на время геомагнитных возмущений) сказывается положительно на

самочувствию пациентов, уменьшает или прекращает стенокардитические приступы, способствует нормализации АД и ЧСС, а также показателей микроциркуляции. В то же время метод не может быть использован у пациентов страдающих клаустрофобией.

Создание ЭП в условиях клиники лишь первый шаг на пути разработки и усовершенствования методов и аппаратуры для защиты магниточувствительных пациентов от патологического влияния геомагнитных возмущений.

Продолжено использование ДМ в клинике, некоторые из которых (например, ДМП-1 [14]) работают в ЦКБ №3 МПС уже более пяти лет. Организованная непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой позволила постоянно иметь собственные данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных.

Создан опытный образец РМА, предназначенный для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей по аналоговым линиям, который установлен в ЦКБ №3 МПС и проходит клинические испытания уже более года. Использование РМА позволило в клинике на основе персонального компьютера создать собственный банк данных по мониторингу окружающей электромагнитной обстановки и регистрируемым магнитным бурям в условиях города. В результате проведенных методических работ создан пакет оригинальных компьютерных программ, позволяющих проводить цифровую фильтрацию получаемых данных в

условиях, где уровень техногенных помех в несколько раз превышает уровень реального сигнала.

Слежение за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени позволяет помочь практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь.

Результаты наших исследований и работ с вновь созданными приборами неоднократно докладывались на различных международных симпозиумах, конференциях и совещаниях, основные результаты медицинских исследований опубликованы в научных журналах как у нас в стране, так и за рубежом.

* * *

*Авторы считают своим приятным долгом
выразить глубокую
благодарность директору ИЗМИРАН профессору
В.Н.Ораевскому
за ценные дискуссии, а также сотрудникам Лаборатории
магнитобиологии при Отделении интенсивной терапии
и реанимации ЦКБ №3 МПС
и сотрудникам НПФ "ИМПЕДАНС" за помощь в
проведении работ.*

ЛИТЕРАТУРА

1. АНДРОНОВА Т.И., ДЕРЯПА Н.Р., СОЛОМАТИН А.П. Гелио-метеотропные реакции здорового и больного человека. Л.: Медицина, 1982. - 247 с.
2. ВВЕДЕНСКИЙ В.Л., ОЖОГИН В.И. Борьба с магнитными шумами // Сверхчувствительная магнитометрия и биомагнетизм. М.: Наука, 1986. С.64 - 82.
3. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Геомагнитный мониторинг в условиях клиники // Крымский Международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тезисы докладов. Фрунзенское, 1995. С.62-63.
4. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Применение пассивного экранирования в клинике как первый шаг на пути создания необходимого инструментария по защите помещений с больными людьми от биотропного влияния электромагнитных полей // 4-й Международный Пущинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996. С.20-21.
5. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт геомагнитного мониторинга в условиях клиники // Конференция: "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.130-131.
6. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностического магнитометра в клинике неотложных состояний // Биофизика, М.: Наука, 1995. Т.40. Вып.5. С.1042-1049.
7. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Пошаговый сдвиг показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений // Конференция: "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.131.
8. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ОРЛОВ В.А., ПАРФЕНОВА Л.М. Пошаговые изменения показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в

зависимости от геомагнитных возмущений // Кардиология, М.: Медицина, 1997. (в печати).

9. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // Биофизика. М.: Наука, 1995. Т.40. Вып.4. С.793 - 799.

10. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца. Препринт №1 (1051) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 26 с.

11. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние магнитных бурь на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца //Международный симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды". Тезисы докладов. Пущино, 1993. С.75 - 76.

12. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ПАРФЕНОВА Л.М. Изменение показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений//Крымский Международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тезисы докладов. Фрунзенское, 1995.С.61-62.

13. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Изменения показателей капиллярного кровотока у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от геомагнитных возмущений // 4-й Международный Пущинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996.С.21-22.

14. Диагностический магнитометр ДМП-1. Проспект Акционерного общества оптоволоконных и электронных систем "IVT". 1991.

15. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН, 1991.

16. ЗАРУЦКИЙ А.А., ЛЮБИМОВ В.В. Бытовой малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури // Крымский Международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тезисы докладов. Фрунзенское, 1995. С.72 - 73.

17. ЗАРУЦКИЙ А.А., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури // Конференция: "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.56.

18. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые системы сбора информации "ИМПЕДАНС" для медицины и геофизики // 4-й Международный Пущинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996. С.100 - 101.

19. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1997. №1.С.168.

20. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности DYUVAS-5M для локального наблюдения и оценки состояния электромагнитной обстановки в помещениях // 4-й Международный Пущинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996. С.101 - 102.

21. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Универсальные регистраторы данных "ИМПЕДАНС" для геофизики и проведения мониторинга окружающей среды // Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24.

22. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // Крымский Международный семинар: "Влияние солнечной активности

на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тезисы докладов. Фрунзенское, 1995. С.73 - 74.

23. КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // Конференция: "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.129 - 130.

24. КОМАРОВ Ф.И., БРЕУС Т.К., РАПОПОРТ С.И. и др. Медико-биологические эффекты солнечной активности // Вестник Российской Академии Медицинских Наук. М., 1994. №11. С.37 - 49.

25. КОНДРАТЮК И.К., БОБОРЫКИН А.М., ЕМЕЛЬЯНОВ А.П. О возможности прогноза заболеваемости инфарктом миокарда по анализу гелиогеофизических данных // Электромагнитные поля в биосфере. М.: Наука, 1984. Т.1. С.177 - 184.

26. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1992. С.108 - 114.

27. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и медицины // Конференция: "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.55 - 56.

28. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и медицины // Крымский Международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тезисы докладов. Фрунзенское, 1995. С.71.

29. ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт №60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.

30. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт №15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 19 с.

31. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые "HAND-HELD"- магнитометры для проведения диагностических и исследовательских работ // Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения

океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.29 - 30.

32. ЛЮБИМОВ В.В. Электромагнитная погода и мониторинг окружающей среды: Опыт исследования и визуализации электромагнитной обстановки в производственных и жилых помещениях // 4-й Международный Пущинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996. С.109 - 110.

33. ЛЮБИМОВ В.В., ВЫДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. №5. С.206 - 207.

34. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. О возможности слежения за электромагнитной погодой и контроля окружающей электромагнитной обстановки в условиях клиник города Москвы // 4-й Международный Пущинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелиогеофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996. С.32.

35. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., КАНОНИДИ Х.Д. Опыт и результаты исследования окружающей электромагнитной обстановки в некоторых клиниках города Москвы при помощи диагностических магнитометров типа MAGIC // Международный симпозиум: "Мониторинг окружающей среды и проблемы Солнечно-Земной физики". Тезисы докладов. Томск, 1996. С.89 - 90.

36. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт No.99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 28 с.

37. ЛЮБИМОВ В.В., ЗАРУЦКИЙ А.А. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. №2. С.171.

38. Магнитная вариационная станция ФМВС. Диагностический магнитометр ДМ. Проспект ИЗМИР АН СССР. 1990.- 5 с.

39. Магнитометр феррозондовый компонентный цифровой малогабаритный МФ-03 *MAGIC* // Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Сентябрь 1996. С.14.

40. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр МФ-03 *MAGIC*. Проспект ИЗМИРАН. 1991.

41. ОРАЕВСКИЙ В.Н., ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА А.В., КУЛЕШОВА В.П., КАНОНИДИ Х.Д., РАПОПОРТ С.И. Медико-биологические эффекты естественных электромагнитных вариаций // 4-й Международный Пущинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996. С.85-86.

42. Регистратор геофизических данных. Модель *IDL-04* // Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Сентябрь 1996. С.8 - 9.

43. СКОТТ Г.Р., ФРОЛИХ К. Магнитоэкранированные комнаты большого объема: конструкции и материалы//Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомagnetизме/Под ред. Дж. Киршвинка, Д.Джонса, Б. Мак-Фаддена. М.: Мир, 1989. С.263 - 291.

44. ЧИЖЕВСКИЙ А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. С.269 - 329.

45. *BERCY C., DURET D.I., KARP P., TESZNER D.* Installation of a biomagnetic measurement facility in a hospital environment, a first study // *Biomagnetism*. В., N.Y.: W.de Gruyter, 1981. P.95.

46. *COHEN D.* Large volume conventional magnetic shields // *Rev. Phys.Appl.*, 1979. V.5. P.53.

47. *ERNE S.N., HAHLBOHM H.D., SHEER H., TRONTELJ Z.* The Berlin magnetically shielded room: Section B: Performances // *Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism/S.N.Erne, H.D.Hahlbohm, and H.Lubbig, eds.* Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981. PP.78 - 88.

48. *GUBSER D.U., WOLF S.A., COX J.E.* Shielding of longitudinal magnetic fields with thin, closely spaced, con-

centric cylinders of high permeability material//Rev. Sci. Instr., 1979. V.50, No.6. P.751.

49. GURFINKEL Yu.I., LYUBIMOV V.V. Application of passive shielding in clinic as the first step on a way of creation necessary set of instruments for protection of premises with ill people from biotropical influence of electromagnetic fields // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.18 - 19.

50. GURFINKEL Yu.I., LYUBIMOV V.V. and ORAEVSKY V.N. Experience in the use of a diagnostic magnetometer in the emergency clinic//Biofizika, 1995. V.40. No.5. P.1042-1049.

51. GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V. and ORAEVSKY V. Geomagnetic monitoring: experience and prospects in medicine and biology // Third International Congress of the European Bioelectromagnetic Assotiation /Book of Abstracts. Nancy, France, 1996. P.24 - 26.

52. GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V., ORAEVSKY V., PARFENOVA L. Geomagnetic Monitoring: Experiments and Prospects in Biology and Medicine//Biophotonics: Non-equilibrium and Coherent Systems in Biology, Biophysics and Biotechnology. Abstract. Moscow: Bioinform Services Co., Russia, 1995. P.473-476.

53. GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V., PARFENOVA L. Geomagnetic Monitoring: Experience and Application in Medicine// Международное совещание Европейской Биоэлектромагнитной Ассоциации (ЕБЭА) "Действие ЭМП на биосистемы", Тезисы докладов, 15-18 мая 1995г., г.Пушино, 1995. С.14.

54. HEINONEN P., TUOMOLA M., LEKKALA J., MALMIVIO J. Thick-walled conducting shield in biomagnetic experiments// J. Phys. E., 1980. V.13. P.1.

55. KELHA V.O. Construction and performance of the Otanii magnetically shielded room//Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism/S.N.Erne,

H.D.Hahlbohm, and H.Lubbig, eds. Berlin, N.Y.: W.de Gruyter, 1981. P.33-50.

56. *KELHA V.O., PUKKI J.M., PELTONEN R.S. et al.* Design, construction and performance of a large-volume magnetic shield//IEEE Trans. Magn., 1982. V. MAG-18. P.260.

57. *LYUBIMOV V.V., GURFINKEL Yu.I., KANONIDI Kh.D.* On the possibility of electromagnetic weather monitoring and electromagnetic control in conditions of Moscow clinics // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.29.

58. *MAGER A.* The Berlin magnetically shielded room:Section A: Design and construction//Biomagnetism: Proceedings Third International Workshop on Biomagnetism /S.N.Erne, H.D. Hahlbohm, and H.Lubbig, eds. Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 1981. P.51 - 78.

59. *PATTON B.J., FITCH J.L.* Design of a room-size magnetic shield//J. Geophys. Res. 1962. V.67. P.1117 - 1121.

60. *SCOTT G.R., FROHLICH C.* Constructing a magnetically shielded room with transformer steel//EOS, 1980. V.61. P.942.

61. *STROINK G., BLACKFORD B., BRAUN B., HORACEK M.* An aluminium shielded room for biomagnetic measurements // Rev. Sci. Instrum., 1981. V.52, No.3. P.463.

62. *STROINK G., PURCELL C., BRAUER F., BLACKFORD B.* An eddy-current-shielded room with a partially closed entrance // Nuovo Cim. 1983. V.2D., No.2. P.195.

63. *ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh., LYUBIMOV V.V.* Small-sized digital "IMPEDANCE" data logger systems for clinic medicine and geophysics//The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996.

ОПЫТ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКОЙ В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

Подписано к печати 23.01.97 г.
Усл.печ.л. 2,0. Бесплатно. Заказ .
Тираж 100 экз.

Отпечатано в *ИЗМИР РАН*
142092, г. Троицк, Московской области.

**Гурфинкель
Юрий Ильич**
*- заведующий отделением
реанимации и интенсивной
терапии*
Центральной клинической
больницы №3 МПС

**Любимов
Владимир Валерьевич**
*- старший научный
сотрудник*
Института земного
магнетизма,
ионосферы и распространения
радиоволн
Российской Академии Наук